

Revista Electrónica Primada Salud

MsC. Milagro Solmi Iraola Leyva

milagrosil@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0003-3201-5891>

Miembro titular de la Sociedad Cubana de Enfermería, Filial de Ciencias Médicas Arides Estévez Sánchez, Holguín, Cuba,

Dr. C. Angela Lilia Rodríguez Maden

lilia1957@nauta.cu

<https://orcid.org/0000-0002-9101-3493>

Universidad José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba.

Marian Liz Torrez Tejeda

mariamtorres415@gmail.com

Filial de Ciencias Médicas, Arides Estévez Sánchez, Holguín, Cuba.

Cómo citar este texto:

Iraola Leyva, M. S., Rodríguez Maden, A. L., Torrez Tejeda, M. L. (2026) Didáctica y perfeccionamiento asignatura Cuidados de Enfermería en la comunidad, carrera Enfermería. Primada Salud. Vol. I. No. 3. Marzo 2026. Pp. 1-13. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19943016>

Indexada y catalogado por:

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

Recibido: diciembre de 2025.

Aceptado: enero de 2026.

Publicado: abril de 2026.

DIDÁCTICA Y PERFECCIONAMIENTO ASIGNATURA CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA COMUNIDAD, CARRERA ENFERMERÍA

Milagro Solmi Iraola Leyva

Máster en Educación Médica. Miembro titular de la Sociedad Cubana de Enfermería. Filial de Ciencias Médicas Arides Estévez Sánchez, Holguín, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0003-3201-5891>
milagrosil@infomed.sld.cu

Angela Lilia Rodríguez Maden

Doctora en Ciencias de la Educación. Universidad José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-9101-3493>
lilia1957@nauta.cu

Marian Liz Torrez Tejeda

Estudiante de Licenciatura en Enfermería. Filial de Ciencias Médicas Arides Estévez Sánchez, Holguín, Cuba.
mariamtorres415@gmail.com

...

Correspondencia: milagrosil@infomed.sld.cu

RESUMEN

Introducción: La asignatura Cuidados de Enfermería en la comunidad II que se imparte en el 4to año de Licenciatura en Enfermería constituye una vía para agrupar acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación al individuo. Sin embargo, existen carencias en el programa de la asignatura identificadas en los documentos normativos de la carrera, investigaciones y observación de la práctica en cuanto a recursos del aprendizaje, demostrándose limitaciones para la preparación de nuestros estudiantes, con dispersión de conocimientos, donde se hace necesario desarrollar recursos para el aprendizaje. Objetivo: Elaborar Material Didáctico para la Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad, carrera Enfermería. Métodos: Se realizó un estudio de desarrollo tecnológico curso 2023 Filial de Ciencias Médicas, Holguín. objeto de estudio Proceso Enseñanza-Aprendizaje disciplina Cuidados de Enfermería. Universo Estudiantes del 4to y 5to año de Licenciatura en Enfermería, profesores de la Filial de Ciencias Médicas y tutores de unidades asistenciales de Atención Primaria de Salud. Muestra 5 profesores de la Filial de Ciencias Médicas que imparten asignaturas de Atención primaria de salud, 10 tutores y 80 estudiantes. Resultados: Se encontraron limitaciones en medios de enseñanza para la asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad, profesores y estudiantes reflejaron la importancia de elaborar un material didáctico para esta asignatura. Conclusiones: En respuesta a limitaciones existentes en el proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Disciplina Cuidados de Enfermería se diseñó un Material didáctico para la asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad.

Palabras clave: Enseñanza en enfermería, aprendizaje, recursos del aprendizaje.

DIDACTICS AND IMPROVEMENT OF THE SUBJECT: COMMUNITY NURSING CARE, NURSING PROGRAM

Abstract

Introduction: The subject Community Nursing Care II, taught in the 4th year of the Bachelor of Science in Nursing program, provides a framework for integrating actions related to health promotion, disease prevention, treatment, and rehabilitation. However, deficiencies in the course syllabus have

been identified in the program's regulatory documents, research, and observations of clinical practice regarding learning resources. These deficiencies have demonstrated limitations in preparing our students, resulting in a dispersion of knowledge, thus necessitating the development of learning resources. Objective: To develop didactic materials for teaching and learning the subject Community Nursing Care within the Nursing program. Methods: A technological development study was conducted in the 2023 academic year at the Medical Sciences Branch in Holguín. Object of study: Teaching-Learning Process in the Nursing Care discipline. Population: 4th and 5th year Nursing students, professors from the Medical Sciences Branch, and tutors from Primary Health Care units. Sample: 5 professors from the Medical Sciences Branch who teach Primary Health Care courses, 10 tutors, and 80 students. Results: Limitations were found in teaching resources for the Community Nursing Care course. Professors and students highlighted the importance of developing teaching materials for this course. Conclusions: In response to existing limitations in the Teaching-Learning Process of the Nursing Care discipline, teaching materials were designed for the Community Nursing Care course.

Keywords: Nursing education, learning, learning resources.

DIDÁTICA E APERFEIÇOAMENTO DA DISCIPLINA: CUIDADOS DE ENFERMAGEM COMUNITÁRIOS, CURSO DE ENFERMAGEM

Resumo

Introdução: A disciplina Cuidados de Enfermagem Comunitários II, ministrada no 4º ano do curso de Bacharelado em Enfermagem, proporciona um arcabouço para a integração de ações relacionadas à promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Contudo, foram identificadas deficiências no currículo da disciplina, bem como em documentos normativos do curso, pesquisas e observações da prática clínica referentes aos recursos didáticos. Essas deficiências demonstraram limitações na preparação dos nossos alunos, resultando em dispersão do conhecimento, o que torna necessário o desenvolvimento de recursos de aprendizagem. **Objetivo:** Desenvolver materiais didáticos para o ensino e aprendizagem da disciplina Cuidados de Enfermagem Comunitários no âmbito do curso de Enfermagem. **Métodos:** Foi realizado um estudo de desenvolvimento tecnológico no ano letivo de 2023 na Unidade de Ciências Médicas de Holguín. **Objeto de estudo:** Processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Cuidados de Enfermagem. **População:** Alunos do 4º e 5º ano de Enfermagem, professores da Unidade de Ciências Médicas e tutores das Unidades Básicas de Saúde. **Amostra:** 5 professores da área de Ciências Médicas que ministram disciplinas de Atenção Primária à Saúde, 10 tutores e 80 alunos. **Resultados:** Foram encontradas limitações nos recursos didáticos para a disciplina de Enfermagem Comunitária. Professores e alunos destacaram a importância do desenvolvimento de materiais didáticos para esta disciplina. **Conclusões:** Em resposta às limitações existentes no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Enfermagem, foram elaborados materiais didáticos para a disciplina de Enfermagem Comunitária.

Palavras-chave: Educação em enfermagem, aprendizagem, recursos didáticos.

DIDACTIQUE ET AMÉLIORATION DU COURS : SOINS INFIRMIERS COMMUNAUTAIRES, PROGRAMME DE SCIENCES INFIRMIÈRES

Résumé

Introduction : Le cours « Soins infirmiers communautaires II », dispensé en 4e année du programme de baccalauréat en sciences infirmières, offre un cadre d'intégration des actions liées à la promotion de la santé, à la prévention des maladies, au traitement et à la réadaptation. Toutefois, des lacunes dans le programme, notamment en ce qui concerne les ressources pédagogiques, ont été identifiées dans les documents réglementaires, les recherches et les observations de la pratique clinique. Ces lacunes ont mis en évidence des limites dans la préparation des étudiants, entraînant une dispersion des connaissances et justifiant ainsi le développement de nouvelles ressources pédagogiques. Objectif : Développer des supports didactiques pour l'enseignement et l'apprentissage du cours « Soins infirmiers communautaires » au sein du programme de sciences infirmières. Méthodes : Une étude de développement technologique a été menée durant l'année universitaire 2023 à la Faculté des sciences médicales de Holguín. Objet de l'étude : Processus d'enseignement-apprentissage en soins infirmiers. Population : Étudiants de 4e et 5e année en sciences infirmières, enseignants de la Faculté des sciences médicales et tuteurs des unités de soins de santé primaires. Échantillon : 5 professeurs de la Faculté des sciences médicales enseignant les cours de soins de santé primaires, 10 tuteurs et 80 étudiants. Résultats : Des lacunes ont été constatées dans les ressources pédagogiques du cours de soins infirmiers communautaires. Les professeurs et les étudiants ont souligné l'importance de développer du matériel pédagogique pour ce cours. Conclusions : Afin de pallier les lacunes existantes dans le processus d'enseignement-apprentissage de la discipline des soins infirmiers, du matériel pédagogique a été conçu pour le cours de soins infirmiers communautaires.

Mots-clés : Formation infirmière, apprentissage, ressources pédagogiques.

INTRODUCCIÓN

El Nivel Primario de Salud es el escenario donde tiene lugar el primer contacto del individuo y la familia con el sistema de salud en la solución de sus problemas, constituye la puerta de entrada al sistema de salud. En la primera década del siglo XXI tuvo lugar una nueva etapa de la universalización, cualitativamente superior, caracterizada por un franco proceso de despliegue que incluyó, no solo las instalaciones universitarias tradicionales, sino también la incorporación de nuevas sedes y aulas universitarias en todos los municipios del país, permitiendo un acelerado incremento de nuevas fuentes de ingreso y tipos de cursos para estudios universitarios.

La universidad cubana centra su atención principal en la formación de los valores que deben caracterizar a ese profesional para que pueda servir del mejor modo posible a su país, atendiendo, desde el contenido de cada carrera, cómo se van formando esos rasgos de su personalidad. De hecho, tanto en su concepción teórica, como en su real materialización en el proceso de formación, la

labor educativa y político ideológica, constituye la idea rectora principal de la educación superior cubana, la estrategia maestra principal. según destacaron Mendoza Molina, et. al. (2017)

Amaro (2015) destaca que, en la Educación Médica, la Licenciatura en Enfermería es una de las profesiones que se distingue por el modo de actuación, se concreta en cuatro dimensiones fundamentales: el cuidado de enfermería a la persona, (familia y comunidad), la salud y el entorno. Los estudios universitarios de enfermería comenzaron en Cuba en el año 1976 y desde su surgimiento, se ha proyectado con elevada pertinencia social en la formación de profesionales con capacidad para satisfacer las necesidades y problemas de salud del paciente. Familia y comunidad.

Elers Mastrapa y González Delgado (2020) abordan que en el plan de estudio (E), la disciplina Cuidados de Enfermería en su carácter integrador se extiende con 13 asignaturas, y el enfoque en sistema del proceso de formación, permite que los objetivos y contenidos esenciales se estructuren en años académicos y ciclos de formación hasta la Práctica pre profesional.

La Práctica pre profesional, es la asignatura con la que culmina la disciplina de Enfermería y la carrera, esta representa un momento integrador en la formación de los futuros licenciados, completa, consolida los conocimientos y habilidades, constituye la etapa en la que se integran los modos de actuación para el desempeño de las funciones asistencial, docente, administrativa e investigativa que corresponden al futuro profesional.

El sistema de conocimientos y habilidades está estructurado de acuerdo a las cuatro rotaciones Médico Quirúrgico, Pediatría, Ginecobstetricia y Atención Primaria de Salud y en las orientaciones metodológicas de cada rotación se hacen precisiones adicionales acerca del tratamiento de los contenidos organizados por semanas y actividades dentro de cada rotación.

Según Puerto, Nardo, Fajardo y Morales (2020) en el programa de la asignatura Cuidados de Enfermería en la comunidad II que se imparte en el 4to año de la carrera destacan que constituye la vía ideal para agrupar integralmente las acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación al individuo, familia y comunidad, para alcanzar los propósitos y objetivos preestablecidos en salud, y la formación de un profesional con competencias científico-técnicas que sea capaz de realizar funciones asistenciales, administrativas, docentes e investigativas que permita mejorar el estado de salud de la comunidad.

Cada acción de aprendizaje con enfoque comunitario contribuirá a la formación integral y fortalecimientos de principios éticos, bioéticos, morales y humanos, respetando valores, costumbres y creencias, dotándolos de habilidades, funciones y técnicas que permitan una adecuada actuación en su desempeño en la Atención Primaria de Salud, mediante las temáticas abordadas y aplicadas sobre la base científica del Proceso de Atención de Enfermería, en la identificación de problemas y necesidades humanas en el individuo, familia y comunidad.

Sin embargo, existen carencias en el programa de la disciplina y de la asignatura identificadas en la valoración de los documentos normativos de la carrera, investigaciones realizadas y

observación de la práctica en cuanto los recursos del aprendizaje, demostrándose limitaciones en cuanto a las bibliografías existentes para la preparación de nuestros estudiantes, con una dispersión de los conocimientos y escasas investigaciones acerca de este tema abordado en esta investigación

Por la importancia que tiene la Atención Primaria de salud para el bienestar físico psíquico y social de nuestra sociedad, se hace necesario desarrollar los medios de enseñanza y recursos para el aprendizaje en la asignatura de cuidados de enfermería en la comunidad II, que se estudia en el 4to año de la carrera.

Problema científico

¿Cómo contribuir al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Cuidados de Enfermería en la comunidad II en la carrera de Licenciatura en Enfermería para elevar el nivel científico del profesional de enfermería y la calidad de vida del paciente, familia y comunidad?

OBJETIVOS

Objetivo General

Elaborar material Didáctico para la Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad II en la carrera de Licenciatura en Enfermería.

Objetivos específicos.

- Caracterizar proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Cuidados de Enfermería en la comunidad II en la carrera de Licenciatura en Enfermería.
- Estructurar material Didáctico para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Cuidados de Enfermería en la comunidad II en la carrera de Licenciatura en Enfermería.

DISEÑO METODOLÓGICO

Se realizó un estudio de desarrollo en la Educación Médica, con enfoque mixto cuyo objeto de estudio fue el Proceso enseñanza aprendizaje de la disciplina Cuidados de Enfermería y el campo de acción fue el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura cuidados de enfermería en la comunidad II de la disciplina Cuidados de Enfermería carrera de Licenciatura en Enfermería curso 2023 Filial de Ciencias Médicas de Holguín.

El universo estuvo constituido por la totalidad de los estudiantes del 4to y 5to año de la carrera de Licenciatura en Enfermería del municipio Holguín, los profesores de la Filial de Ciencias Médicas y los tutores de las unidades asistenciales de la Atención Primaria de Salud del municipio Holguín.

- Atención primaria de salud policlínico Pedro Díaz Coello

El tipo de muestreo fue intencional de acuerdo a las necesidades del estudio.

La muestra estuvo conformada de la siguiente forma:

- 5 profesores de la Filial de Ciencias Médicas que imparten asignaturas referentes a la Atención primaria de salud
- 10 tutores de las unidades asistenciales de la atención primaria de salud del municipio Holguín.
- 80 estudiantes de la carrera de Licenciatura en Enfermería del municipio Holguín.

Se emplearon métodos teóricos y empíricos.

Métodos Teóricos

- Inductivo-Deductivo: Determinar el estado actual del problema
- Análisis y Síntesis: Interpretar y procesar la información obtenida.
- Histórico-Lógico: Determinar los antecedentes históricos de la evaluación y formación de la carrera en su actividad laboral.
- Modelación: Crear herramientas necesarias para realizar Material didáctico

Métodos Empíricos:

Revisión Documental: Se analizarán resultados de investigaciones anteriores sobre el tema, se revisaron documentos nacionales, el Modelo del Profesional de la carrera, los programas de estudio de la misma.

- Encuestas: dirigidas a estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería el instrumento evaluativo estuvo conformado por 5 preguntas de selección múltiple complemento simple y de ensayo.
- Entrevistas realizadas a profesores propios de la institución. se confeccionó una guía de seis preguntas de selección múltiple complemento simple y de ensayo.
- 10 Profesores adjuntos que se desempeñan como tutores en las áreas asistenciales, se exploraron un total de cinco preguntas de selección múltiple complemento simple y de ensayo, esta entrevista fue aplicado por la autora con previa coordinación de los departamentos docentes. Todos los procedimientos e instrumentos fueron ejecutados y aplicados por la autora y se tuvieron en cuenta las condiciones necesarias de confort y privacidad, los cuales fueron validados.

Métodos estadísticos.

Se aplicaron las herramientas de la Estadística Descriptiva, El procesamiento de la información se realizó de forma automatizada a partir de una Base de datos creada en Microsoft Excel

1. Variable dependiente: operacionalización

Recursos del aprendizaje Son unidades didácticas para apoyar la organización del trabajo de enseñanza, herramienta teórico práctica con la que se pretende transformar una realidad educativa.

Variable cualitativa nominal, operacionalizada a partir de los conceptos: contenidos, métodos y medios contextualizados en las particularidades del contenido general de la asignatura.

Sus dimensiones: contenido; métodos y medios de enseñanza.

Indicadores: Eficacia de la enseñanza y el Nivel del aprendizaje:

2. Variable independiente: Material Didáctico.

El aporte teórico de la investigación consiste en el diseño de un material didáctico para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura cuidados de enfermería en la comunidad II de la carrera de licenciatura en enfermería, que permitirá un tratamiento metodológico intencionado, sistemático e intertema en dicho contenido específico.

Los aportes de carácter práctico se revelan, en la utilización de este material didáctico, y en su aplicación en las diferentes formas de organización docente y que, con sus modificaciones según el contexto, puede ser utilizado en todo el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura, en la preparación metodológica y superación profesional de todos los docentes participantes en este proceso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1

Caracterización de los componentes proceso Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad II por profesores y estudiantes

Componentes Proceso Enseñanza-Aprendizaje		Caracterización					
		PROFESORES			ESTUDIANTES		
		AD	AC	IN	AD	AC	IN
Personales	Maestros	15	-	-	25	50	5

	Alumnos		15		15	61	4
	Grupos		15		10	60	10
Objetivo	Objetivos de las asignaturas	15			70	15	
Contenido	Contenidos de las asignaturas	15			75	5	
Método	del proceso de enseñanza-aprendizaje		15		65	15	
Medios	del proceso de enseñanza-aprendizaje		5	10		20	60

Fuente: entrevistas y encuestas

En cuanto a la caracterización de los componentes del proceso de Enseñanza - Aprendizaje realizada por profesores y estudiantes podemos decir que lo más representativo fueron las limitaciones en los medios de aprendizaje para la asignatura cuidados de enfermería en la comunidad II donde 5 profesores refirieron ser aceptables y 10 inadecuados.

En cuanto a los estudiantes podemos decir que 20 estudiantes refirieron ser aceptables y 60 inadecuados evidenciando la necesidad de reforzar los medios y recursos para el aprendizaje realizando un modelo didáctico con vista a desarrollar el aprendizaje de la asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad II.

Los recursos para el aprendizaje constituyen un verdadero componente del proceso enseñanza aprendizaje pues hacen más productivo el trabajo del profesor y estimulan la motivación y participación creadora del estudiante. Sin embargo, consideran que aunque los objetos y sujetos del proceso de trabajo, en la propia palabra del profesor, los estudiantes, los pacientes, la familia, la comunidad, el medio ambiente, los medios diagnósticos y otros, son recursos de aprendizaje que no son suficientes.

Salas Perea y Salas Mainegra (2014) resaltan en sus investigaciones que, en el orden psicológico, los recursos para el aprendizaje aprovechan las potencialidades perceptivas de los canales sensoriales, facilitan la participación individual, permiten la retención por más tiempo y de manera más activa de los conceptos y fenómenos estudiados, crean intereses cognoscitivos que contribuyen a la auto reafirmación individual del estudiante.

En el orden pedagógico, plantea que con los recursos se puede elevar la efectividad del sistema, se racionalizan esfuerzos, hacen más productivo el trabajo del profesor, favorecen la asimilación y la retroalimentación del proceso, lo enriquecen de forma metodológica y estimulan la participación creadora del estudiante.

Criterios totalmente compartidos por la autora de la investigación, quien además añade que la denominación más abarcadora para la Educación Médica son los recursos para el aprendizaje.

Tabla 2

Valoración de profesores y estudiantes acerca de la elaboración del material didáctico para el desarrollo del proceso Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad II.

Material Didáctico	Valoración					
	Profesores			Estudiantes		
	AD	AC	IN	AD	AC	IN
Programa Materno Infantil	15	-	-	80	-	-
Programa Adulto Mayor	15	-	-	80	-	-
Programa Enfermedades Crónicas no Transmisibles	15			80		
Programa de Enfermedades transmisibles	15			80		
Proceso de Atención de Enfermería.	15			80		
Método autónomo e interactivo de aprendizaje desarrollador	15			80		
Apropiación de saberes de la asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad II	15			80		

Fuente: entrevistas y encuestas

El resultado de la tabla # 2 nos muestra la importancia que representa para profesores y estudiantes la elaboración del material didáctico para el desarrollo de la asignatura cuidados de enfermería en la comunidad II, este constituye un instrumento fundamental para abordar los problemas de la enseñanza en los distintos niveles educativos, contribuye a establecer los vínculos entre el análisis teórico y la práctica docente, según Rubio Méndez, et. al. (2018), los recursos para el aprendizaje son las representaciones valiosas y clarificadas de los procesos de enseñanza.

Teniendo en cuenta la triangulación de los resultados de la investigación y las dificultades encontradas, fueron diseñados por la autora principal de la investigación materiales didácticos que comprenden los diferentes. Contenidos referentes a la asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad, abarcando los programas priorizados de la atención primaria de salud y elementos importantes que se encuentran dispersos que constituyen inconsistencias teóricas en el proceso de enseñanza aprendizaje a continuación se muestran los temarios abordados en el material didáctico que costa de 150 páginas con 6 temas y 30 aspectos desarrollados, con vista a lograr óptimo perfil del egresado y de esta manera mejorar la calidad de la atención de Enfermería en el nivel primario de salud .

Material Didáctico asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad

Temarios

1- Programa Materno Infantil

(Atención Pre natal)

- Consulta de la gestante normal
- Complementarios

- Nutrición y embarazo
- Vacunación
- Seguimiento de la gestante
- Examen físico general y obstétrico

(Atención Post natal)

- Seguimiento del niño de 0-18 años
- Examen físico general y regional
- Consulta de puericultura
- Esquema de vacunación infantil
- Ablactación
- Desarrollo psicomotor
- Citología orgánica
- Tamizaje neonatal
- Seguimiento de la puérpera
- Consulta de la puérpera
- Examen físico general y específico

2. Programa de enfermedades transmisibles

2.1 Protocolos de actuación COVID 19

2.3 Prueba del mantoux o tuberculina

3. Programa de enfermedades crónicas

factores de riesgo y medidas de prevención de la insuficiencia renal crónica

4. Técnica del maletín para la visita domiciliaria

5. Proceso de atención de enfermería a la familia disfuncional

- Diagnósticos de enfermería más utilizados en APS

- Guía de realización del PAE a la familia disfuncional

6. Guía de realización de exámenes físicos

CONCLUSIONES

La Atención Primaria de salud es determinante para el bienestar físico psíquico y social de nuestra sociedad, por tanto resulta de vital importancia diseñar un Modelo didáctico para la asignatura Cuidados de Enfermería en la Comunidad, teniendo en cuenta las limitaciones existentes en el proceso de enseñanza aprendizaje en cuanto a los recursos para el aprendizaje.

REFERENCIAS

Amaro, C. (2015) *Historia de la Enfermería*. La Habana: Editorial Ciencias Médicas.

De Tejada, G. (2012). *Importancia del Proceso Enseñanza-Aprendizaje en Enfermería*. Enfermería-Docencia.

Elers Mastrapa, Y., González Delgado, O. (2020). Programa de la disciplina principal integradora Cuidados de Enfermería. *Comisión Nacional de Carrera. La Habana: Universidad de Ciencias Médicas*.

Elers, M., Sixto, A., Gonzáles, O. (2020) *Nuevo Diseño Curricular para la formación de Licenciados en Enfermería Ministerio de Salud Pública de Cuba. Plan de Estudio "E"*. Viceministerio de Docencia e Investigaciones.

Iraola Leyva, M. S., Velázquez Morales, Y. (2023) Modelo didáctico para desarrollar asignatura cuidados de enfermería en la Comunidad II carrera de Enfermería. *In Edumedholquin2023*. <https://edumedholquin.sld.cu/index.php/edumedholquin23/2023/paper/viewFile/390/488>

Mendoza Molina, A., Martínez Rodríguez, M. A., Mirabal Mendoza, E (2017). La educación en el trabajo desde los escenarios de la Atención Primaria Santo Domingo. 2017. In *Cuba Salud 2018*. <http://www.convencionsalud2018.sld.cu/index.php/convencionsalud/2018/paper/viewPDFInterstitial/123/62>

Puerto, S, A., Nardo, R., Fajardo, A., Morales, E. (2020) *Programa analítico de la asignatura Cuidados de Enfermería en la comunidad II*. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. Comisión Nacional de Carrera Licenciatura en Enfermería

Rubio Méndez, J. D. F., Palacios Hidalgo, Á., Rodríguez Menéndez, I. H. (2018). El reto de gestionar el conocimiento en la educación superior orientado al desempeño profesional. *Retos de la Dirección*, 12(1), 119-139. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2306-91552018000100007&script=sci_arttext

Salas Perea, R. S., Salas Mainegra, A. (2014). La educación en el trabajo y el individuo como principal recurso para el aprendizaje. *EDUMECENTRO*, 6(1), 6-24.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742014000100002&lng=es&tlng=es

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.